

“XUSHMUOMALALIK” KONSEPTINING EKSTRALINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Jawgasharova Amina Alavaddinovna,
Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20376552>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “xushmuomalalik” konseptining nolisoniy elementlar orqali muloqot jarayonida tushuntirilgan. Xushmuomalalikning ekstralingvistik xususiyatlari noverbal harakatlar orqali yetkaziladi. Shuning uchun, xushmuomalalik va uning nolisoniy xususiyatlarini o‘rganish hozirgi tilshunoslik, pragmatika va nutq etikasini tadqiq qilishda muhim bo‘lib qolmoqda. Chunki u madaniyatlararo aloqa va ijtimoiy o‘zaro ta’sirni yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Xushmuomalalik, ekstralingvistik omil, konsept, noverbal kommunikatsiya, mimika, intonatsiya.

Аннотация. В данной статье концепт "вежливость" рассматривается через нелингвистические элементы в процессе коммуникации. Экстралингвистические особенности вежливости передаются посредством невербальных действий. Поэтому изучение вежливости и её нелингвистических особенностей остаётся важным в современных исследованиях по лингвистике, прагматике и речевой этике, поскольку это способствует улучшению межкультурной коммуникации и социального взаимодействия.

Ключевые слова: Вежливость, экстралингвистический фактор, концепт, невербальная коммуникация, мимика, интонация.

Abstract. This article explains the concept of "politeness" through its non-linguistic elements within the communication process. The extralinguistic features of politeness are conveyed through non-verbal actions. Therefore, studying politeness and its non-linguistic characteristics remains important in modern linguistics, pragmatics, and speech ethics, as it serves to improve intercultural communication and social interaction.

Keywords: Politeness, extralinguistic factor, concept, non-verbal communication, facial expression, intonation.

Xushmuomala muloqot odobining muhim qismidir. Xushmuomalalik nolisoniy harakatlar orqali ham, ya’ni qo‘l harakatlari, mimika, nigoh, ovoz ohangi, gavdaning holati kabi noverbal unsurlar bilan ham yetkaziladi. Ular ko‘pincha aytilayotgan so‘zlarning ma’nosini qo‘llab-quvvatlaydi yoki o‘zgartiradi.

Sotsiolingvistik tadqiqotlarda axloq nazariyasining muhim bo‘lgan bir jihati e’tibordan chetda qolgan, ya’ni uning nolingvistik jihatlari to‘liq o‘rganilmagan. P. Brown va S. Levinson axloq nazariyasi noverbal xulq-atvorni ham qamrab olishini ko‘rsatishgan [1]. Darhaqiqat, noverbal xulq-atvor e’tiborga olinmagan. Birinchidan, kundalik aloqalarning ko‘pchiligi faqat verbal xarakterga ega emas. Masalan, yuzma-yuz muloqot va telefon orqali so‘zlashuvlar lingvistik va nolingvistik o‘zaro aloqa signallarini o‘z ichiga oladi. Ikkinchidan, E. Goffmanning *facework* konsepsiyasi orqali odamlarning ijtimoiy muhitda o‘z obro‘si va hurmatini saqlab qolish uchun qo‘llaniladigan verbal va noverbal harakatlari axloq nazariyasi asosida tushuntirilgan [3].

Ekstralingvistik xususiyatlar muloqotda muhim pragmatik markerlar bo‘lib xizmat qiladi. Chunki ular so‘zlovchilarga o‘z his-tuyg‘ularini, munosabatlarini, niyatlarini yanada ta’sirchan qilib yetkazishga yordam beradi. Xushmuomalalik nafaqat lingvistik hodisa, balki ijtimoiy-madaniy hodisadir. Shunday qilib, bu xususiyatlar odamlararo muloqotda xushmuomalalik va kommunikativ uyg‘unlikni yuzaga chiqaradi.

Xushmuomalalik verbal va noverbal shakllarga ega bo‘lib, badiiy asarlarda noverbal shakliga nisbatan verbal shakli ko‘proq qo‘llaniladi. Bunda xushmuomalalik lingvistik va ekstralingvistik vositalarning o‘zaro ta’siri orqali vujudga keladi. Lingvistik shakllar odob-axloqni og‘zaki ifodalasa,

ekstralingvistik belgilar kommunikativlikni kuchaytirib, ijtimoiy muloqotning muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.

Insonning noverbal aloqasi aqliy, shuningdek, uning jismoniy va psixologik qabul qilishi bilan belgilanadi. Kommunikantlar o'rtasidagi munosabatlarda yaqinlik va masofa, samimiylik va hurmat katta ahamiyatga ega. Munosabatning tashqi ko'rinishi dinamika va ritm kabi ongli va ongsiz tarzda bajariladigan tana harakatlarida namoyon bo'ladi. Muloqot jarayonida mimika bilan birga noverbal til komponentlari ham ishtirok etadi.

Ingliz va qoraqalpoq tillaridagi "xushmuomalalik" konseptining milliy-madaniy xususiyatlari badiiy adabiyotlardan olingan misollar orqali taqdim etiladi. Xushmuomalalik universal hodisa bo'lib, u turli ko'rinishlarga ega. Shuning uchun, xushmuomalalik muayyan jamiyatdagi muomala madaniyatining milliy-madaniy jihatlari tahlil qilish bilan aniqlanadi.

"Xushmuomalalik" konsepsiyasini ingliz va qoraqalpoq madaniyatlari vakillari o'rtasida uchraydigan muloqotdagi masalalarni yoritish va tahlil qilishga harakat qilamiz.

- *Ádepe úylenip ala bereyik aǵa, ayaǵıńızdıń iyisi shıǵar, - dep Kamal sıpayı ǵana jılmaydı* (Q. Matmuratov).

Xushmuomalalikni atrofdagi odamlarga ko'rsatishda insonning mimikasi katta ahamiyatga ega. Har qanday millat vakillarining muomala madaniyati boshqa xalqning muomala madaniyatidan farq qiladi.

Ingliz tilida xushmuomalalik quyidagi ekstralingvistik xususiyatlar orqali yetkaziladi:

Jılmayib, iliq yuz bilan qarash, mehr bilan hurmat ko'rsatish orqali. Masalan, birov bilan salomlashganda jilmayib, samimiy ko'rinish xushmuomalalikni bildiradi.

Ovozni balandlatmay, past va hurmat bilan so'zlash orqali. Bunday holda odoblilik seziladi. Masalan: *-Could you help me? - Menga yordam bera olasizmi?* - deb past ovozda aytilgan so'z xushmuomalaliroq eshutiladi.

Qo'l va tana harakatlari bilan, bosh egib, qo'l uzatib hurmat ko'rsatish orqali. Bunday holda ham xushmuomalalik ifodalanadi.

Ko'z orqali. Bunday munosabat ko'plab G'arb xalqlarida e'tiborlilik, ishonch va hurmatni ifodalovchi noverbal signal bo'lib, u xushmuomalalik belgisi hisoblanadi. Bunday belgi so'zlovchilarning tinglab turganligini bildiradi.

Tashqi ko'rinishi va xulq-atvori orqali ham xushmuomalalikni ko'rsatishi mumkin.

So'zlovchining so'zini bo'lmay, diqqat bilan tinglash ham xushmuomalalik belgisidir.

Xushmuomalalikning ekstralingvistik tasnifi P. Brown va S. Levinson, G. Lich, Edvard T. Hall va R. Birdwhistell tomonidan ishlab chiqilgan. Bu tasnif xushmuomalalik, pragmatika va noverbal kommunikatsiya nazariyalariga asoslangan.

Ray Birdwhistellning fikricha, kommunikatsiya so'zlashuv orqali yetkazilib qolmasdan, odamlar o'rtasidagi munosabatlarni, shu bilan birga, hurmat va xushmuomalalikni ifodalashda tana harakatlari va ko'rinish signallari muhim rol o'ynaydi. Bu nolisoniy elementlar so'zlovchilarga xushmuomalalik va emotsional munosabatlarni bildirish uchun yordam beradi [5].

Edward T. Hall noverbal harakatlarni kommunikatsiyaning muhim qismi deb hisoblagan. Uning fikricha, odamlar o'rtasidagi madaniy me'yorlar va jismoniy harakatlar turli jamiyatlarda xushmuomalalik va hurmatning yetkazilishiga ta'sir ko'rsatadi [2].

Shuningdek, G. Leechning fikricha, xushmuomalalik suhbatdoshlar o'rtasidagi ziddiyatni kamaytirish va ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash funksiyasini bajaradi. Nolisoniy unsurlar, ya'ni ovoz toni, tana harakatlari, mimika va boshqalar xushmuomala nutq etikasini qo'llab-quvvatlaydi [4].

I.A.Sternin noverbal kommunikativ xushmuomalalik modelini quyidagicha ko'rsatadi: muloqot masofasi va o'rni, muloqotdagi sukut darajasi va funksiyalari, hurmat, muloyimlik, madaniyatlilik va hurmatsizlik, qo'pollik va madaniyatsizlik [6].

Shu bilan bir qatorda, E.N.Zvereva ton, tovush to'lqini muloyim munosabat bildirishning bir turi ekanligini ta'kidlagan [7]. Masalan:

-Al endi kete beriñ, - dedi. Oniñ mulayim dauısı Ğaniydiñ basılıp qalğan kókiregin kóterip jiberdi (O.Ábdiraxmanov). Bu misolda ma'lum bo'lganidek, muloyim munosabatlar tovush to'liqligining ta'siri bilan ifodalangan. Bundan kelib chiqib, so'zlashuv jarayonida so'zlovchining tinglovchiga bo'lgan hurmat-izzat, muloyimlik munosabati turli til vositalari yordamida ko'rsatilgan. Ularning ayrimlarini quyidagi misollar yordamida ko'rish mumkin: *Qumar ana keshe ğana bir uwıtın tawıp Serjanbaydıñ tileklerin Gúlziybağa qulaq qağıs qılğanında, ol múlayımlıq penen sóylesip, anağa maqul túsken náirse oğan maqul ekenin aytıp, "biraq, bir ótinishim usı isti ulıńız Ernazarğa bildirseñız, ol ne dese men soğan qayılman" degen edi* (Qayıpberenov T. "Tusiniksizler").

Qolına ğúzeni alıp, kókireginiñ tusında qısıp uslağan jigit oniñ ayağına deyin iyilip, qullıq qıldı. Bul oniñ pútkil ruwxı menen oğan ayıtqan raxmeti edi. Geyde qanday da bir háreket, im-ishara menen-aq til menen aytıp jetkeriw qıyın bolğan minnetdarshılıqtı járiya etiw múmkin eken (Kárimov K. "Ağabiy").

Misollarni tahlil qilishdan ma'lum bo'ladiki, noverbal vositalarning qo'llanilishi ham turli madaniyatlarda o'ziga xos milliy xususiyat kasb etadi. Bunda, bir tomondan, aniq bir belgilarning yo'qligi, ikkinchi tomondan esa, ularning har xil madaniyatlarda turlicha talqin qilinishiga dunyo xalqlarining madaniyati va urf-odatlarini sabab bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan xulosa qilish mumkinki, ingliz va qoraqalpoq madaniyatlarida qo'llaniladigan xushmuomalalik shakllari kamtarlik bilan bog'liq bo'lgan milliy xususiyat bo'lib, ayni paytda verbal va noverbal vositalarda ko'p uchraydi. Demak, xushmuomalalik ingliz va qoraqalpoq tillarida lingvistik hamda lingvistik bo'lmagan unsurlar orqali namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. Brown, P., & Levinson, S. Politeness: Some universals in language usage. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1987.
2. Edward T. Hall, E. T. The Hidden Dimension. Doubleday, 1966.
3. Goffman, E. Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior. Garden City, NY: Anchor & Doubleday, 1967.
4. Geoffrey Leech, G. Principles of Pragmatics. Longman, 1983.
5. Ray Birdwhistell, R. Kinesics and Context. University of Pennsylvania Press, 1970.
6. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж, 2001.
7. Зверева Е.Н. Основы культуры речи. М., 2008.